

plk dr hab. Dariusz Bogusz

orcid.org/0000-0001-7755-0949

Lotnicza Akademia Wojskowa

Diamond flight training system. DART project

Abstract

Manufacturers offering aviation training systems offer many solutions to ensure the cost-effectiveness of training military and civilian pilots. Low training costs are one of the main determinants of the support for military pilot training in the world, even for countries with large budgets. One way to optimize the costs of aviation training for military pilots is to base aviation training on a unified fleet of aircraft by individual air forces or aviation training centers. This solution is proposed by Diamond Aircraft, offering a complete aviation training system for military and civilian schools based on a staged approach to training, adapting computer, simulator and aircraft teaching depending on the training phase.

The purpose of this article is to identify a flight training system based on the Diamond fleet. Additionally, the author raises the issue related to the DART project, which is to introduce aircraft of various power to the aviation training market. Their advantage is the use of single-lever control, thanks to which they imitate the way of piloting a jet aircraft.

The article answers the question: what solutions for aviation schools are offered by Diamond Aircraft. A review of solutions offered by a manufacturer advertising its products as saving money, training time and the natural environment in the aviation training process was reviewed.

The article uses theoretical methods such as analysis and synthesis. The research used the informal participant observation method.

Keywords: aviation training, aviation training, simulators, aviation training systems

System szkolenia lotniczego Diamond. Projekt DART

Streszczenie

Producenci oferujący systemy szkolenia lotniczego oferują wiele rozwiązań, które mają zapewnić ekonomiczność szkolenia pilotów wojskowych i cywilnych. Niskie koszty szkolenia są jednym z głównych z wyznaczników oparcia szkolenia pilotów wojskowych na świecie, nawet dla państw dysponujących dużym budżetem. Jednym ze sposobów zoptymalizowania

kosztów szkolenia lotniczego pilotów wojskowych jest oparcie treningu lotniczego na ujednoliconej flocie statków powietrznych przez poszczególne siły powietrzne lub ośrodki szkolenia lotniczego. Takie rozwiązanie proponuje firma Diamond Aircraft oferując kompletny system szkolenia lotniczego dla szkół wojskowych i cywilnych oparty na etapowym podejściu do szkolenia dopasowując nauczanie komputerowe, symulatorowe i samoloty w zależności od fazy szkolenia.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie systemu szkolenia lotniczego opartego na flocie samolotów Diamond. Dodatkowo autor porusza kwestię związaną z projektem DART, który ma wprowadzić na rynek szkolenia lotniczego samoloty o zróżnicowanej mocy. Ich atutem jest zastosowanie sterowania jednodźwigniowego, dzięki czemu naśladują one sposób pilotowania samolotu odrzutowego.

Artykuł odpowiada na pytanie: jakie rozwiązania dla szkół lotniczych oferuje Diamond Aircraft. Dokonano przeglądu rozwiązań oferowanych przez producenta reklamującego swoje wyroby jako oszczędzające środki finansowe, czas szkolenia i środowisko naturalne w procesie szkolenia lotniczego.

W artykule zastosowano metody teoretyczne jak: analiza i synteza. W badaniach została użyta metoda obserwacji uczestniczącej niesformalizowanej.

Słowa kluczowe: szkolenie lotnicze, trening lotniczy, symulatory, systemy szkolenia lotniczego

Wstęp

Współcześnie szkolenie lotnicze to biznes. Wiele firm konkuruje na wymagającym rynku samolotów szkolnych, oferując kompletne rozwiązania szkoleniowe zgodnie z wymaganiami firm komercyjnych, ale także sił powietrznych, oferując kompletne systemy szkolenia lotniczego dostosowane do potrzeb odbiorcy. Jedną z firm wyróżniających się na rynku jest Diamond Aircraft. W swoim katalogu produktów oferują pełne rozwiązania szkolenia lotniczego dla pilotów różnych specjalności od pilotów z licencją turystyczną (PPL¹) po wydajne szkolenie podstawowe pilotów wojskowych samolotów wysokomanewrowych. Szkolenie lotnicze w ostatnich latach przeszło rewolucję. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, wyposażenia w cyfrową awionikę, silniki turboodrzutowe o wysokich osiągnięciach, możliwości

¹ Z j. angielskiego Private Pilot Licence (PPL)- Licencja pilota samolotowego turystycznego

szkolenia w przeciążeniach i ekonomiczności szkolenia zaczynają wypełniać lukę w szkoleniu pilotów, zarezerwowana wcześniej do szkolnych samolotów odrzutowych. Standardem szkolenia lotniczego są samoloty tłokowe, wyposażone są w awionikę cyfrową dostosowaną do szkolenia docelowego samolotów operacyjnych. Samoloty turboodrzutowe eliminują drogie w szkoleniu samoloty klasy LIFT. Wiele firm oferuje samolot oraz najnowocześniejsze symulatory i szkolenie oparte na komputerze dla przyszłych adeptów lotnictwa.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie systemu szkolenia lotniczego opartego na flocie samolotów Diamond. Oferując kompletną, nowoczesną flotę samolotów tłokowych o jednych z najlepszych w branży właściwościach szkoleniowo-lotniczych, zapewniających bezpieczeństwa jest czołową firmą dostarczającą swoje rozwiązania do większości krajów na świecie. Dodatkowo kilka renomowanych sił powietrznych oparło podstawowe szkolenie pilotów wojskowych na flocie samolotów Diamond. Analizując proces szkolenia pilotów wojskowych w Lotniczej Akademii Wojskowej wydaje się, że oparcie szkolenia na zunifikowanej flocie samolotów wraz z dostosowanym szkoleniem syntetycznym i wspomaganym komputerowo przynosi same korzyści.

Artykuł odpowiada na pytanie: jakie rozwiązania dla szkół lotniczych oferuje Diamond Aircraft. Dokonano przeglądu rozwiązań oferowanych przez producenta reklamującego swoje wyroby jako oszczędzające środki finansowe, czas szkolenia i środowisko naturalne w procesie szkolenia lotniczego.

W artykule zastosowano metody teoretyczne jak: analiza, synteza i porównanie. Badania została użyta metoda obserwacji.

Jedna flota dla wielu etapów szkolenia

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL), które jest jednostką organizacyjną LAW realizuje systematyczną modernizację floty lekkich samolotów, opierając szkolenie na samolotach Diamond². Jedną z charakterystycznych cech szkolenia lotniczego jest jego etapowość. Wraz z kolejnymi etapami szkolenia wzrasta poziom zaawansowania wykonywanych ćwiczeń i zadań oraz zmienia się statek powietrzny. W Lotniczej Akademii Wojskowej samoloty Diamond DA-20 i 40 jako jednosilnikowe wykorzystywane są do szerokiego wachlarza szkoleń, od PPL(A) do uprawnienia do lotów według wskazań

² D. Bogusz, *Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2020, s. 13.

przyrządów na samolotach jednosilnikowych IR(PBN). Diamond DA-42 wykorzystywany głównie doszkoleń w zakresie uprawnień do lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych (lądowych) MEP(L) oraz uprawnień do lotów według wskazań przyrządów na samolotach wielosilnikowych IR(PBN)/ME szkolenia wielosilnikowego (fot. 1).

Fot. 1. Samolot DA-40 i DA-42 podczas szkolenia w ACSL LAW

Źródło: Dariusz Bogusz

Nowoczesne platformy szkolenia lotniczego zawierają kompleksowe rozwiązania treningu pilotów, w których statek powietrzny jest jego głównym elementem. Prof. Eugeniusz Cieślak podkreśla wagę narzędzi komputerowych jako nowoczesnych środków dydaktycznych stosowanych w szkoleniu pilotów wojskowych. Programy komputerowe stanowią integralną część systemu szkolenia lotniczego obejmują programy do zapoznawczego wstępnego szkolenia teoretycznego oraz programy dostosowane do typu i wersji szkolnego statku powietrznego. Wykorzystanie komputerów w szkoleniu teoretycznym obejmuje również wykłady wspomagane komputerowo oraz komputerowe animacje funkcjonowania poszczególnych systemów statku powietrznego. Aplikacje modułów szkolenia komputerowego umożliwiają kontrolę poziomu wiedzy szkolonych. Urządzenia symulacji lotu jako ważny element treningu pilotów obejmują symulatory proceduralne, częściowe oraz pełne symulatorów lotu. Symulacje stanowią coraz ważniejszy element systemów szkolenia lotniczego. O ile wcześniej symulatory były wykorzystywane przede wszystkim do nauki pilotażu, o tyle obecnie daje się zauważyć tendencja do rozszerzania w lotnictwie szkolnym zastosowanie symulacji taktycznych związanych z wykonywaniem zadań bojowych. Rozwiązania sieciowe oraz emulacja epizodów taktycznych na pokładzie samolotów szkolnych pozwalają na realizację części elementów szkolenia taktycznego pilotów wielozadaniowych samolotów bojowych przy wykorzystaniu samolotów klasy AJT czy LIFT.³

³ E. Cieślak, *Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw*, „Bellona” 2015, nr 4, Warszawa 2015, s. 142-143.

Jak podkreśla dr hab. Jan Rajchel, były Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (obecnie LAW) jednym z głównych celów organizatorów szkolenia lotniczego jest redukcja kosztów, z jednoczesnym osiągnięciem zakładanych efektów. Dlatego, też producenci systemów szkoleniowych oferują się platformy szkolenia lotniczego wykorzystując różnorodne narzędzia i programy szkolenia, które pozwalają usystematyzować cały proces szkolenia lotniczego, z przeniesieniem głównej ciężkości szkolenia na przedsięwzięcia realizowane w pierwszej kolejności na ziemi, a następnie w powietrzu⁴. Umożliwia to realizację szkolenia lotniczego z zachowaniem zasad pedagogiki np.: zasadą stopniowania trudności oraz zapewniają bezpieczeństwo szkolenia.

Kompleksowe rozwiązania szkoleniowe LAW oparte są na rozwiązaniach proponowanych przez Diamond Aircraft, obejmuje oprogramowanie e-learningowe nowej generacji (computer based training, CBT). Oprogramowanie tego typu umożliwia digitalizację teoretycznego szkolenia lotniczego, i jest bardzo przyjazne dla uczniów. Pakiet szkoleniowy kursy dla samolotów jednosilnikowych i wielosilnikowych, takich jak DA20, DA40 i DA42.

Aby opanować wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktyczne, flotę samolotów uzupełniają symulatory. Ze względu na wysokie koszty szkolenia lotniczego oraz złożoność procesu szkolenia lotniczego trudno dziś sobie wyobrazić szkolenie pilotów bez zastosowania lotniczych urządzeń treningowych już od pierwszych etapów szkolenia lotniczego. Bazę symulatorowa ACSL LAW posiada dedykowane symulatory do etapu szkolenia i nauczanych zadań lotniczych.

W następnej kolejności uczniowie piloci szkolą się na symulatorach. Uczelnia w Dęblinie dysponuje Symulatorem Diamond FSTD-II, który został dokładnie odwzorowany na samolocie DA 40 oraz DA 42. Tablica przyrządów jest wyposażona w zestaw awioniki Garmin G1000 i instrumenty rezerwowe (fot. 18). Jest zbudowany zgodnie z oryginalnymi częściami samolotu, aby uzyskać najbardziej realistyczny kokpit, tj. przełączniki kokpitu właściwe dla samolotu Diamond, pierwotne elementy sterowania lotem, przepustnica i siedzenia załogi. FSTD-II oferuje dokładne odwzorowanie aerodynamiki, kompleksowe systemy, replikację, realistyczną symulację instrumentów lotniczych jako wyrafinowane efekty środowiskowe i wizualne. Model dynamiczny lotu jest sprawdzony za pomocą danych referencyjnych statku powietrznego z działu testów lotniczych firmy Diamond. Diamond FSTD-II to jedyne urządzenie treningowe dla DA 40/DA 42 dostępne na rynku, które jest oparte na oficjalnie

⁴ Por.: Rajchel J., *System szkolenia podstawowego Sił Powietrznych RP*, Projekt NEPTUNE, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, Warszawa 2018, s. 3.

zatwierdzonym pakiecie danych Diamond⁵.

Szkoleniowe urządzenia symulacji lotu (flight simulation training device, FSTD) uzupełniające ofertę samolotów Diamond można łatwo przekonwertować poprzez zamianę paneli przyrządów pomiędzy konfiguracją DA42 i DA40. Wraz z symulatorem dostarczana jest dodatkowa tablica przyrządów DA40. Przekształcony FSTD DA40 można zakwalifikować jako FNPT II według specyfikacji EASA lub FAA FTD poziomu 5.

Fot. 2. Symulator Diamond AL 40/42

Źródło: Dariusz Bogusz

Symulator jest certyfikowany zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do klasy FNPT-II. Cechą, która odróżnia niniejsze urządzenie od innych tej klasy, jest umieszczenie w jednej konstrukcji symulatora aż czterech oddzielnych modułów (konfiguracji) samolotów, tj. klasy: SEP, MEP, TEP oraz JET. Ogromną zaletą jest możliwość szybkiej zmiany konfiguracji samolotów, począwszy od jednosilnikowego samolotu o napędzie tłokowym, poprzez samolot turbośmigłowy, a kończąc na samolocie odrzutowym. Urządzenie jest wykorzystane w procesie szkolenia do licencji: PPL(A), CPL(A), a także do uzyskania uprawnień IR(A)/PBN, IR(PBN)/ME, MCC oraz JOC⁶.

Po szkoleniu komputerowym i symulatorowym podchorążowie przechodzą na szkolenie praktyczne w powietrzu. W LAW szkolenie to realizuje się na samolotach Diamond DA-20, DA-40 oraz DA-42. Ujednoczenie floty samolotów szkolnych przynosi wiele korzyści dla ośrodków szkolenia niezależnie czy to komercyjnego czy wojskowe, w dobie zwiększonego zapotrzebowania szkoleniowego, a zarazem ograniczeń budżetowych coraz

⁵ D. Bogusz, *Symulatory i тренаżery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce*, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2022, s. 110-111.

⁶ <https://www.wojsko-polskie.pl/law/akademickie-centrum-szkolenia-lotniczego/> [dostęp: 27.04.2024 r.]

częściej nawet w szkoleniu pilotów wojskowych obowiązuje podejście biznesowe. Ujednolicenie floty ma wiele zalet m. in.: zmniejszone zapasy części z jednego źródła dostaw czy standaryzacja instruktorów.

System szkolenia Diamond to kompleksowe rozwiązania dopasowane do rodzaju i poziomu szkolenia. Diamond w zależności od rodzaju szkolenia lotniczego ukształtował linię nowoczesnych i oszczędnych pod względem zużycia paliwa samolotów, z których każdy ma na uwadze specyficzne zastosowanie szkoleniowe. Od szkolenia wstępnego poprzez szkolenie IFR, komercyjne lub wielosilnikowe (rys. 1). Diamond posiada samoloty i symulatory umożliwiające szkolenie: PPL, CPL, ATP, CFI, CFII, SEL, MEL.

Szkolenie naziemne	Szkolenie lotnicze na samolotach jednosilnikowych	Szkolenie lotnicze na samolotach jednosilnikowych	Szkolenie w akrobacji
<ul style="list-style-type: none">•Symulator FNTP II•Symulator SEP, MEP, TEP oraz JET	<ul style="list-style-type: none">•Diamont DA 20 C1•Diamond DA 40	<ul style="list-style-type: none">•Diamond DA 42	<ul style="list-style-type: none">•samoloty Diamond DART

Rys. 1. System szkolenia Diamond Aircraft

Opracowanie własne

Wszystkie samoloty Diamond odznaczają się nowoczesnym wyposażeniem awionicznym, są bardzo oszczędne w spalaniu paliwa, spełniają rygorystyczne normy spalinowe i hałasu. Poosiadają wiele innowacyjnych rozwiązań jak: Technologia syntetycznego widzenia (Synthetic Vision Technology, SVT™)⁷ firmy Garmin odtwarza wizualny krajobraz topograficzny z bazy danych ostrzeżeń terenowych systemu G1000, zapewniając orientację sytuacyjną⁸(rys. 2).

⁷ SVT™ odtwarza wizualny krajobraz topograficzny z bazy danych ostrzeżeń terenowych systemu G1000. Powstały w ten sposób wyświetlacz rzeczywistości wirtualnej oferuje pilotom uzupełniający trójwymiarowy obraz obiektów naziemnych i wodnych, lotnisk, przeszkód i ruchu — wszystko pokazane we względnej odległości od samolotu. Orientacja sytuacyjna jest znacznie łatwiejsza i mniej stresująca.

⁸ Zob. <https://www.diamondaircraft.com/en/flight-school-solution/aircraft/da40/overview/> [dostęp: 27.04.2024 r.]

Rys. 2. Widok Garmin Synthetic Vision Technology

Źródło: <https://www.diamondaircraft.com/en/flight-school-solution/aircraft/da42/overview/>

[dostęp: 27.04.2024 r.]

Hydrauliczna 3-łopatowa śruba napędowa MT o stałej prędkości charakteryzuje się zaawansowaną geometrią łopatek, zapewniającą wydajną pracę, niskie wibracje i hałas. Jest on automatycznie sterowany przez cyfrowy sterownik silnika za pomocą konwencjonalnego regulatora hydraulicznego oraz nowoczesne całkowicie kompozytowe płatownice oraz sprawdzone oszczędne silniki tłokowe, w tym silniki Diesla⁹.

Samoloty Diamond Aircraft wykorzystuje wiele szkół lotniczych i operatorów flotowych na świecie, m. in. siły powietrzne takich krajów jak: Australian Air Force Cadets (AAFC), Austrian Air Force, Bolivian Air Force, Ecuadorian Air Force, French Air Force, Indian Air Force, Nigerian Air Force, Royal Thai Air Force, United States Air Force Academy Training, Royal Air Maroc Academy (RAMA)

Obecnie Diamond wprowadza na rynek najnowszy produkt, samoloty serii DART umożliwiające szkolenie w akrobacji lotniczej.

Samoloty serii Diamond DART

⁹ Tamże.

Projekt Diamond DART dotyczy serii tandemowych, dwumiejscowych samolotów szkolno-treningowych turbośmigłowych produkowanych przez firmę Diamond Aircraft. Akronim DART rozwija się jako Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer i oznacza, że samolot może też wypełniać zadania rozpoznawcze. Zaprojektowane samoloty różnią się mocami znamionowymi silnika. DART-450 jest napędzany silnikiem turbośmigłowym o mocy 450 KM, podczas gdy DART-550 jest napędzany silnikiem turbośmigłowym o mocy 550 KM, a projekt wieńczy DART-750 (tabela 1).

Tabela1. Warianty samolotów DART

Wersja DART	Podstawowe informacje
Diamond DART-450	Oblatany po raz pierwszy 17 maja 2016 r. silnik turbośmigłowy Ivchenko-Progress Motor Sich AI-450S o mocy 495 KM, masa własna-1330 kg, maksymalna masa startowa 2300 kg.
Diamond DART-550	Oblatanym po raz pierwszy 24 maja 2018 r. Wersja napędzana silnikiem turbośmigłowym General Electric GE H75-100 o mocy 550 KM. Długość lotu określona aż na 8 godzin przy prędkości ekonomicznej. Wyposażony w fotele wyrzucane Martin-Baker MK16, kokpit Garmin G3000, Masa własna-1600 kg, maksymalna masa startowa 2400 kg.
Diamond DART-750	Samolot odbył swój pierwszy lot 12 czerwca 2023 roku. Ulepsz o silnik turbośmigłowy Pratt & Whitney Canada PT6 o mocy 750 KM .

Źródło: Opracowane własne

Firma Diamond w maju 2018 r. poinformowała o oblocie nowego samolotu szkolno-akrobacyjnego DART-550. Pierwszy lot obejmował demonstrację krótkiego startu, podejść do lądowania, kilka niskich przelotów oraz testy systemów pokładowych.¹⁰

Światową premierę samolot szkolno-treningowy Diamond DART-550 miał w czasie targów w Farnborough. Maszyna austriackiego producenta pierwszy lot wykonała w maju tego roku. Dwuosobowy samolot w układzie tandem zbudowany jest z włókna węglowego i napędzany silnikiem turbinowym General Electric GE H75-100 o mocy 550 KM, poruszającym pięciostopniowe śmigło MT. Zgodnie ze specyfikacją producenta, prędkość samolotu ma wynieść 247 węzłów (przy maksymalnej masie startowej 2400 kg)¹¹.

DART-550 powstał na bazie samolotu szkolno-treningowego DART-450. Oznaczenie 550 pochodzi od mocy silnika General Electric H75-100, wynoszącej właśnie 550 koni mechanicznych. Ponadto w samolocie zastosowano elektroniczny system sterowania silnikiem i śmigłem, fotel wyrzucany Martin Baker Mk16 oraz pakiet awioniki Garmin G3000 z ekranem dotykowym. Dzięki maksymalnej masie startowej określonej na 2400 kilogramów (przy masie

¹⁰ <https://dlapilota.pl/wiadomosci/avweb/firma-diamond-oblatala-dart-550> [dostęp: 03.02.2023 r.]

¹¹ Tamże.

własnej 1600 kilogramów) samolot dysponuje zapasem udźwigu dla zastosowania innych silników i systemów zgodnie z życzeniem klienta.¹²

Dzisiejszy rynek wymaga większej wydajności operacyjnej, mniejszego zużycia paliwa i emisji CO₂, a w szczególności nowej generacji samolotów akrobacyjnych, o zoptymalizowanej masie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów i wysokowydajnej elektroniki pokładowej.¹³

Nowy silnik GE H75-A został opracowany, aby sprostać tym nowym wymaganiom w zakresie akrobacji lotniczej. Jest to debiut silnika turbośmigłowego (H75-A) o tej mocy z elektroniczną jednostką sterującą silnikiem i śmigłem, która umożliwia pilotom realizowanie szkolenia w samolocie jednodźwigniowym, naśladując sposób pilotowania samolotu odrzutowego. W ten sposób szkolony pilot może skupić się bardziej na tym, co dzieje się na zewnątrz, niż na tym, co dzieje się w kokpicie. Jest to pierwszy przypadek i może wykorzystany do szkolenia kandydatów na pilotów wojskowych.

Silniki serii H są bardzo wydajne, są w stanie wytrzymać najbardziej wymagające naturalne warunki lotu, dlatego wersja akrobacyjna została udoskonalona. Nie tylko dzięki zintegrowanemu sterowaniu śmigłem i silnikiem, ale także ponowną regulacją dynamiki płynów, aby umożliwić manewry w locie, które są sprzeczne z prawami grawitacji: sytuacje, w których nawet w położeniu do góry nogami, nurkując lub lecąc na boku, układy olejowe lub paliwowe w silniku muszą nadal działać tak, jakby znajdowały się w normalnej pozycji.

Samolot DART-550 stanowi uzupełnienie oferty producenta, który teraz może zaoferować wszystkie rodzaje śmigłowych samolotów szkolno-treningowych – od samolotów szkolenia podstawowego do maszyn szkolenia akrobacji lotniczej. DART-550 zalicza się do tej ostatniej kategorii. Dzięki bogatemu wyposażeniu awionicznemu samolot spełnia wszelkie wymogi dotyczące latania w cywilnej kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Różne warianty silników, w połączeniu z prostotą obsługi, sprawiają, że seria DART jest idealną platformą do nauki pierwszych kroków latania, aż do przeciążeń na poziomie +7g/-4g podczas fazy treningu akrobacyjnego¹⁴.

¹² M. Hypś, DART-550 – nowy samolot szkolno-treningowy, konflikty.pl, Za: <https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dart-550-nowy-samolot-szkolno-treningowy/> [dostęp: 21.01.2023 r.]

¹³ <https://blog.geaerospace.com/product/upside-down-youre-turnin-me-the-diamond-dart-550-takes-its-first-h75-a-powered-flight/> [dostęp: 21.03.2024 r.]

¹⁴ M. Hypś, DART-550 – nowy samolot szkolno-treningowy, konflikty.pl, Za: <https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dart-550-nowy-samolot-szkolno-treningowy/> [dostęp: 21.01.2023 r.]

DART-550 jest kolejnym projektem Diamond Aircraft mającym zapewnić pełną gamę samolotów podstawowego szkolenia lotniczego przez jednego producenta samolotów, który oferuje – osiągając swój szczyt dzięki temu wkrótce w pełni certyfikowanemu przez EASA trenerowi akrobacyjnemu DART-550. Jest on wyposażony w podwójny szklany kokpit G3000 sterowany za pomocą ekranu dotykowego, wyświetlacze kokpitu WXGA o przekątnej 14,1 cala o wysokiej rozdzielczości, GTC 570 o wysokiej rozdzielczości 5,7 cala, technologia Synthetic Vision, zwiększony stosunek szerokości do wysokości 16:9 (fot. 3) oraz fotele wyrzucane Martin Baker MK16.

Fot. 4. Podwójny szklany kokpit Garmin G3000

Źródło: https://www.diamondaircraft.com/en/flight-school-solution/aircraft/dart/overview/#gallery_2826-1 [dostęp: 04.04.2024 r.]

Producent zapewnia, że niedługo pozyska pierwszych klientów na nowy samolot, ale dotąd żadne konkrety nie zostały ujawnione. Inne szkolne konstrukcje tego producenta zyskały jednak popularność na całym świecie, więc jest prawdopodobne, że również DART-550 znajdzie nabywców¹⁵.

Kolejnym samolotem tej serii ma być Diamond Aircraft DART-750, w pełni kompozytowy, dwuosobowy samolot, zaprojektowany zarówno jako samolot szkolno-

¹⁵ M. Hyps, *DART-550 – nowy samolot szkolno-treningowy*, konflikty.pl, Za: <https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dart-550-nowy-samolot-szkolno-treningowy/> [dostęp: 21.01.2023 r.]

treningowy jak i akrobacyjny. Wyposażono go w awionikę Garmin G3000 amerykańskiej firmy z siedzibą w Szwajcarii. Samolot posiada w pełni szklany kokpit (glass cockpit) oraz ekrany dotykowe. Firma oferuje już również symulator samolotu DART-750 oraz oprogramowanie do szkolenia. Całość składa się na system, który oferowany jest siłom zbrojnym¹⁶.

Fot. 3. Samolot DART-750

Źródło: https://www.diamondaircraft.com/en/about-diamond/newsroom/news/article/first-flight-of-the-diamond-aircraft-dart-750/#gallery_-3 [dostęp: 04.04.2024 r.]

Maksymalna prędkość przelotowa wynosi 490 km/h. W powietrzu może spędzić około 3,5 godzin (625-litrowy zbiornik paliwa) z rezerwą czasową, która według producenta wynosi 45 minut. Oznacza to maksymalny zasięg rzędu około 1,5 tysiąca kilometrów. Jednostką napędową jest 750-konny silnik Pratt & Whitney Canada (P&WC) PT6A-25C. Samolot ma długość 10,25 metra, a rozpiętość skrzydeł wynosi 11,8 metra. Do wystartowania DART-750 potrzebuje pasa o długości 600 metrów, a do wylądowania 400 metrów.¹⁷

Koncepcja kokpitu DART obejmuje prawdziwy i w pełni niezależny podwójny szklany kokpit w układzie tandem G3000 z owiewką odporną na uderzenia ptaków, elektrycznie regulowaną wysokość siedzenia i zoptymalizowany system wyrzucania. Lekki system ewakuacyjny MK 16 jest przeznaczony do szkolenia uczniów w zakresie podstawowych

¹⁶ <https://defence24.pl/przemysl/pas23-diamond-aircraft-przedstawia-nowy-samolot-szkolny> [dostęp: 21.03.2024 r.]

¹⁷ Tamże.

umiejętności latania. Optymalizuje pole widzenia pilota, poprawia komfort i wydajność pilota oraz zapewnia większą niezawodność i łatwość konserwacji. Wydajność wyrzutu jest zoptymalizowana w całej obwiedni ucieczki, od zerowej wysokości przy zerowej prędkości w położeniu zbliżonym do poziomu do 370 węzłów.

Podstawowy pakiet szkoleniowy DART obejmuje wszystkie fazy wstępnego szkolenia lotniczego, od nauczania opartego na komputerze, naziemnych systemach szkoleniowych (Ground Based Training Systems, GBTS) oraz samolocie szkoleniowym (Base Training Aircraft, BTA) uważanym za filar treningu pilotów.¹⁸

Rys. Podstawowy pakiet szkoleniowy DART

<https://www.diamondaircraft.com/en/flight-school-solution/aircraft/dart/overview/> [dostęp: 21.01.2024 r.]

Symulator DART-750 jest wzorowany na prawdziwym samolocie dzięki oprogramowaniu do modelowania lotu o wysokiej wierności, reprezentatywnemu dla DART-750. Stanowisko instruktora (IOS) przenosi instruktora lotu do kabiny, mając jednocześnie pełną kontrolę nad sesją szkoleniową. Kompleksowe oprogramowanie IOS zapewnia instruktorom lotu takie same możliwości, jakie są wykorzystywane w pełnym symulatorze lotu do intuicyjnych operacji. Pozwala to skupić się na rozwijaniu umiejętności i techniki od lotu podstawowego do akrobacyjnego.

DART jest samolotem szkoleniowym wykonanym w całości z włókna węglowego w konfiguracji z fotelami w systemie tandem, wyposażonym w najnowocześniejszą awionikę, fotele katapultowane i potężny silnik turbośmigłowy. Jako samolot akrobacyjny będzie

¹⁸ <https://www.diamondaircraft.com/en/flight-school-solution/aircraft/dart/overview/> [dostęp: 21.01.2023 r.]

dostępny w różnych wariantach i z różnymi mocami znamionowymi silnika, konfiguracją foteli i/lub opcjami awioniki dla różnych potrzeb klientów. Seria samolotów DART może w dłuższej perspektywie całkowicie zastąpić samoloty szkolne starej generacji¹⁹.

Wnioski

Szkolenie pilotów wojskowych jest prawdopodobnie najdroższym szkoleniem realizowanym na świecie. Podejście biznesowe nie ominęło szkolenia lotniczego, gdzie możliwe są duże oszczędności. Nawet bogate państwa poszukują optymalnych rozwiązań szkoleniowych, które gwarantowały korzystną relację uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi wiele firm i producentów samolotów szkolenia lotniczego, oferując kompleksowe rozwiązania szkoleniowe. Jednym z takich producentów jest austriacki Diamond oferując przemyślany system szkolenia lotniczego przyszłym pokoleniom polskich pilotów

System szkolenia lotniczego Diamond wykorzystuje Lotnicza Akademia Wojskowa, zapewnia pełny wachlarz narzędzi i dedykowanych kursów szkoleniowych. Kandydaci na pilotów wojskowych szkolą się na odpowiednich samolotach i dedykowanych do nich symulatorów lotu. We flocie samolotów LAW brakuje jednak samolotu do wykonywania zaawansowanej akrobacji lotniczej. DART może być opcją na samolot szkolenia akrobacyjnego dla LAW, tym bardziej po nieudanej próbie pozyskania samolotu Extra NG. Propozycja rynkowa samolotów akrobacyjnych DART może być ostatnim brakującym ogniwem w szkoleniu na etapie akademii lotniczej i przejściem na bardziej zaawansowane wojskowe statki powietrzne.

Z perspektywy szkoleniowej samoloty Diamond są bezpieczne i niezawodne oraz gwarantują ekonomię treningu. maksymalną możliwą marżę. Dodatkowo są przyjazne dla środowiska naturalnego pod względem zużycia paliwa, emisji CO₂ i hałasu.

Po dokonanej analizie i przeglądzie rozwiązań oferowanych przez producenta Diamond Aircraft można stwierdzić, że kompleksowy naziemne systemy szkoleniowe uzupełniają flotę ekonomicznych i bezpiecznych samolotów, które stanowią główny element systemu treningu lotniczego. Dodatkowo samoloty Diamond oszczędzają środowisko naturalne. Jest to rozwiązania godne rozważenia dla szkół lotniczych cywilnych i wojskowych, o czym świadczy sukces rynkowy całej gamy samolotów i wykorzystanie do szkolenia samolotów Diamond przez renomowane siły powietrzne na całym świecie.

¹⁹ Tamże.

Bibliografia:

1. Bogusz D., *Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce*, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2022.
2. Bogusz D., *Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2020.
3. Cieślak E., *Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw*, „Bellona” 2015, nr 4, Warszawa 2015.
4. Hypś M., DART-550 – nowy samolot szkolno-treningowy, konflikty.pl, Za: <https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dart-550-nowy-samolot-szkolno-treningowy/> [dostęp: 21.01.2023 r.]
5. Rajchel J., *System szkolenia podstawowego Sił Powietrznych RP*, Projekt NEPTUNE, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, Warszawa 2018.
6. www.blog.geaerospace.com
7. www.defence24.pl
8. www.diamondaircraft.com
9. www.dlapilota.pl
10. www.wojsko-polskie.pl